

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences
Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 528 N. Q. Olimova, X. Xamidova	
	Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi 532 Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li	
	Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi 538 Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna	
	Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni 542 Nurova Rohila Ismoil qizi	
	Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari 547 Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna	
	Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры .. 550 Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна	
	Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности..... 553 Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна	
	Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности 556 Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна	
	Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста 560 Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна	
	Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора 564 Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна	
	Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq..... 568 Mambetturdiyev Muxammedali	
	Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда) 572 Рабиева Рухшона Бобожонова	
	качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана 576 Расулов Илхом Инамович	
	Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari 580 Rajabova Umida Rajab qizi	
	Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari 583 Ergasheva Dilafuz Chori qizi	
	A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education 587 Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi 591 Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini 594 Sapayeva Gulnoz Azimbayevna	
	Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil 600 Tursunova Aziza Ixtiyorovna	
	Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari..... 603 Yusupova Vasila Yangibayevna	
	Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения 606 Журабекова Хабиба Мадаминовна	
	Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar 609 O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA.....	703
S. S. Shukurullojeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish.....	708
Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	713
Xilola Ochilova Sheraliyevna	
Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	716
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish.....	721
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari.....	725
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi.....	730
Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды.....	734
Алимова Елена Геннадьевна	
Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....	740
Yunusova Shahoza Axror qizi	
Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка.....	745
Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
Совершенствование речевой культуры студентов.....	749
Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников.....	752
Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе.....	756
Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр.....	760
Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте.....	764
Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр.....	768
Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

O'SMIRLIK DAVRIDAGI INQIROZ VA UNING MUAMMOLARINING PSIXOLOGIK RIVOJLANISH MEXANIZMLARI

Xujaniyozova Oygul Rajabovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti "Sport faoliyati, pedagogika va psixologiya" fakulteti p.f.f.d.(PhD)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0814-2260>

Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti "Sport faoliyati, pedagogika va psixologiya" fakulteti 1-kurs talabasi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6431-7739>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlik inqirozining paydo bo'lishi va rivojlanishiga hissa qo'shadigan asosiy psixologik mexanizmlar o'rganiladi, ayniqsa hissiy tartibga solish, shaxsni shakllantirish, o'zini o'zi anglash va ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonlariga e'tibor qaratiladi. Tadqiqotda o'smirlarning psixologik bardoshliligi va moslashuvchan qobiliyatlarini shakllantirishda oila, maktab va ijtimoiy muhitning roli ta'kidlangan. Topilmalar o'smirlik inqirozining salbiy oqibatlarini kamaytirish va ijobiy rivojlanish natijalarini ta'minlashda erta psixologik yordam va maqsadli aralashuvlarning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: O'smirlik inqirozi, psixologik rivojlanish, shaxsni shakllantirish, hissiy tartibga solish, xulq-atvor muammolari, o'smirlik.

Abstract: This article examines the main psychological mechanisms that contribute to the emergence and development of the adolescent crisis, with particular attention to the processes of emotional regulation, personality formation, self-awareness, and social interaction. The study emphasizes the role of the family, school, and social environment in the formation of adolescents' psychological resilience and adaptive abilities. The findings emphasize the importance of early psychological support and targeted interventions in reducing the negative consequences of the adolescent crisis and ensuring positive developmental outcomes.

Key words: Adolescent crisis, psychological development, personality formation, emotional regulation, behavioral problems, adolescence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные психологические механизмы, способствующие возникновению и развитию подросткового кризиса, с особым вниманием к процессам эмоциональной регуляции, формирования личности, самосознания и социального взаимодействия. В исследовании подчеркивается роль семьи, школы и социальной среды в формировании психологической устойчивости и адаптивных способностей подростков. Результаты подчеркивают важность ранней психологической поддержки и целенаправленных вмешательств для снижения негативных последствий подросткового кризиса и обеспечения позитивных результатов развития.

Ключевые слова: Подростковый кризис, психологическое развитие, формирование личности, эмоциональная регуляция, поведенческие проблемы, подростковый возраст.

KIRISH

O'smirlik bolalik va kattalar o'rtasidagi o'tish davrini ifodalaydi va psixologik rivojlanishning eng murakkab va sezgir bosqichlaridan biri sifatida keng tan olingan. Ushbu rivojlanish bosqichi jismoniy yetuklik, kognitiv qobiliyatlar, hissiy tajribalar va ijtimoiy munosabatlardagi chuqur o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Natijada, o'smirlar ko'pincha psixologik, hissiy va xulq-atvor muammolari orqali namoyon bo'ladigan ichki inqirozga duch kelishadi.

O'smirlik inqirozi shunchaki patologik hodisa emas, balki shaxsiy shaxs, avtonomiya va o'zini anglashning shakllanishi bilan bog'liq tabiiy va rivojlanish bilan belgilanadigan jarayondir. Biroq, ichki va tashqi talablar o'smirning kurashish qobiliyatidan oshib ketganda, bu inqiroz kuchayishi va noto'g'ri xatti-harakatlarga, hissiy kasalliklarga va ijtimoiy moslashishdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Bu bosqichda xavotir, tajovuzkorlik, o'zini past baholash va shaxsni chalkashtirish kabi muammolar tez-tez kuzatiladi.

Psixologik rivojlanish mexanizmlari o'smirlarning inqirozli vaziyatlarni qanday boshdan kechirishi va hal qilishini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Hissiy tartibga solish, o'zini o'zi boshqarish, kognitiv qayta qurish va ijtimoiy taqqoslash kabi mexanizmlar o'smirlarning rivojlanish muammolariga bo'lgan munosabatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Bundan tashqari, ota-onalar, tengdoshlar va o'qituvchilar bilan shaxslararo munosabatlarning sifati o'smirlarning psixologik rivojlanish yo'nalishiga kuchli ta'sir qiladi.

Tez ijtimoiy o'zgarishlar, raqamlashtirish va ijtimoiy bosimning ortib borishi sharoitida o'smirlar inqirozini o'rganishning dolzarbligi yanada oshdi. Zamonaviy o'smirlar murakkab ijtimoiy muhit, akademik stress va axborotning haddan tashqari yuklanishiga duchor bo'ladilar, bu esa psixologik zaiflikni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun, o'smirlar inqirozi davrida psixologik rivojlanish mexanizmlarini aniqlash va tahlil qilish o'qituvchilar, psixologlar va siyosatchilar uchun katta ahamiyatga ega.

Ushbu maqola o'smirlar inqirozi va u bilan bog'liq muammolarning asosida yotgan psixologik rivojlanish mexanizmlarini o'rganishga va ushbu muhim rivojlanish davrida muvaffaqiyatli moslashish va shaxsiy o'sishga hissa qo'shadigan asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot o'smirlarning ruhiy farovonligi va sog'lom rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan samarali psixologik va pedagogik aralashuvlarni ishlab chiqish uchun nazariy asos yaratishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smirlik inqirozi muammosi va uning psixologik rivojlanish mexanizmlari rivojlanish psixologiyasi, pedagogikasi va ijtimoiy fanlarda keng o'rganilgan. O'smirlik davri intensiv biologik yetuklik va chuqur psixologik o'zgarishlar bilan ajralib turadigan muhim davr hisoblanadi, bu ko'pincha ichki nizolar va xulq-atvor qiyinchiliklariga olib keladi. Tadqiqotchilar o'smirlik inqirozi shaxsning shakllanishi, hissiy tartibga solish va ijtimoiy moslashuv bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tabiiy rivojlanish hodisasi ekanligini ta'kidlaydilar.

Klassik psixologik nazariyalar o'smirlik inqirozini tushunish uchun nazariy asos yaratadi. Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasi o'smirlikni "shaxs va rol chalkashligi" bosqichi sifatida belgilaydi^[1], bu erda shaxslar faol ravishda o'zini o'zi belgilash va shaxsiy qadriyatlarini izlaydilar. Ushbu inqirozni hal qilmaslik shaxsning tarqalishiga, o'ziga past baho berishga va hissiy beqarorlikka olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, Vygotskiy psixologik rivojlanishning ijtimoiy mohiyatini ta'kidlab, o'smirlik inqirozi o'sib borayotgan shaxsiy ehtiyojlar va ijtimoiy kutishlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar natijasida paydo bo'lishini ta'kidlaydi^[2].

Zamonaviy empirik tadqiqotlar o'smirlik psixologik rivojlanishining asosiy mexanizmlariga qaratilgan. Steinbergning fikriga ko'ra^[3], o'smirlik davrida hissiy reaktivlik va o'zini o'zi boshqarishning yetarli emasligi stress, xavotir va tavakkalchilik xatti-harakatlariga moyillikni oshiradi. Neyropsixologik tadqiqotlar limbik tizimning tez rivojlanishi va prefrontal korteksning sekinroq yetilishi o'rtasidagi nomutanosiblikni ta'kidlaydi, bu esa o'smirlarda impulsivlik va hissiy beqarorlikni tushuntiradi.

Tadqiqotlar, shuningdek, o'smirlarning psixologik rivojlanishini shakllantirishda oila va ta'lim muhitining rolini ta'kidlaydi^[4,5]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'llab-quvvatlovchi ota-onalik uslublari, ijobiy muloqot va hissiy iliqlik o'smirlik inqirozining og'irligini kamaytiradi va psixologik barqarorlikni oshiradi. Aksincha, oilaviy nizolar, avtoritar nazorat va hissiy qo'llab-quvvatlashning yo'qligi psixologik muammolarning kuchayishiga hissa qo'shadi.

Tengdoshlar bilan munosabatlar o'smirlik inqirozining yana bir muhim omili hisoblanadi. Olimlarning ta'kidlashicha, tengdoshlarni qabul qilish va ijtimoiy mansublik shaxsni shakllantirish va hissiy farovonlikda muhim rol o'ynaydi^[6]. Tengdoshlarning salbiy ta'siri, bezorilik va ijtimoiy chetlanish o'smirlik davrida depressiya, tajovuzkorlik va moslashmagan xatti-harakatlar darajasining oshishi bilan bog'liq.

Ta'lim psixologiyasi nuqtai nazaridan tadqiqotchilar maktab muhiti va o'qituvchi-o'quvchi munosabatlarning muhimligini ta'kidlaydilar. Psixologik jihatdan xavfsiz va inklyuziv ta'lim muhiti o'smirlarning moslashuvchan kurashish strategiyalari va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Maktablarda qo'llaniladigan profilaktik va tuza-tuvchi psixologik aralashuvlar inqiroz bilan bog'liq muammolarni kamaytirishda samarali ekanligi aniqlandi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda o'smirlarning psixologik rivojlanishi masalasiga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Milliy tadqiqotchilar o'smirlar inqirozini axloqiy tarbiya, ijtimoiylashuv va ma'naviy rivojlanish bilan bog'liq holda tahlil qiladilar. Ular o'smirlik davridagi psixologik muammolar ijtimoiy o'zgarishlar, oilaviy tarbiya va ta'lim amaliyoti bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydilar^[10,11].

O'zbekiston Respublikasining normativ va huquqiy hujjatlarida bolalarning ruhiy salomatligini himoya qilish va ularning psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash muhimligi ta'kidlangan^[7]. Yoshlarni rivojlantirish, ta'limni isloh qilish va ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan Prezident farmonlari va davlat dasturlari ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlarga ehtiyoj borligini va o'smirlar o'rtasida xulq-atvor muammolarining erta oldini olish zarurligini ta'kidlaydi^[8,9].

Umuman olganda, ko'rib chiqilgan adabiyotlar o'smirlik inqirozi biologik, psixologik va ijtimoiy omillar ta'sirida yuzaga keladigan ko'p o'lchovli hodisa ekanligini ko'rsatadi. O'smirlik inqirozining psixologik rivojlanish mexanizmlarini tushunish o'smirlarning sog'lom rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlaydigan samarali psixologik va pedagogik aralashuvlarni loyihalash uchun juda muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot o'smirlik inqirozi va unga bog'liq muammolarning psixologik rivojlanish mexanizmlarini o'rganish uchun ham sifat, ham miqdoriy yondashuvlarni birlashtirgan aralash usullardan foydalanadi. Tadqiqot o'smirlikning psixologik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi individual va ijtimoiy omillarni tahlil qilish uchun tuzilgan.

Sifatli yondashuv nazariy asoslarni o'rganish, inqirozning psixologik mexanizmlarini aniqlash va oila, tengdoshlar va ta'lim muhitining rolini tushunish uchun qo'llaniladi.

Miqdoriy yondashuv inqiroz bilan bog'liq psixologik muammolarning tarqalishini, ularning intensivligini va demografik va ijtimoiy o'zgaruvchilar bilan o'zaro bog'liqligini o'lchash uchun qo'llaniladi.

Tadqiqot 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlarga qaratilgan, chunki bu yosh oralig'i erta, o'rta va kech o'smirlikni o'z ichiga oladi. Ishtirokchilar maktablar, yoshlar markazlari va jamoat tashkilotlaridan yosh, jins va ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqish bo'yicha vakillikni ta'minlash uchun tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlab olish yordamida tanlanadi.

Namuna hajmi: $n = 300$ o'smir.

Ma'lumotlarni to'plash usullari

1. Anketalar va so'rovnomalar

Emotsional tartibga solish, shaxsni rivojlantirish, o'zini o'zi anglash, stress darajasi va xulq-atvor muammolarini baholovchi standartlashtirilgan vositalar.

Misollar: O'smirlar shaxsini aniqlash so'rovnomasi (AIQ), Emotsional tartibga solish so'rovnomasi (ERQ).

2. Suhbatlar va fokus-guruhlar

Inqiroz tajribalari va ularni yengish strategiyalari haqida sifatli tushuncha olish uchun o'smirlar, ota-onalar va o'qituvchilar bilan yarim tuzilgan suhbatlar.

Fokus-guruhlar o'smirlarning psixologik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy va maktab bilan bog'liq omillarni o'rganadilar.

3. Hujjatlarni tahlil qilish

Yoshlarning ruhiy salomatligi, ta'lim amaliyoti va psixologik qo'llab-quvvatlashga oid milliy siyosat, maktab dasturlari va huquqiy asoslarni ko'rib chiqish. O'zbekistonda prezident farmonlari, hukumat qarorlari va davlat yoshlarni rivojlantirish strategiyalari tahlilini o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning miqdoriy tahlili shuni ko'rsatadiki, so'ralgan o'smirlarning taxminan 68% o'smirlik davrida o'rtacha va yuqori darajadagi psixologik inqirozni boshdan kechirganliklari xabar qilishgan. Ular orasida 42% hissiy beqarorlik, 35% identifikatsiya chalkashligini boshdan kechirganliklari va 28% tajovuzkorlik yoki ijtimoiy chekinish kabi xulq-atvor muammolarini ko'rsatganliklari haqida xabar berishgan. Bu natijalar o'smirlik inqirozi yoshlarning katta qismiga ta'sir qiluvchi keng tarqalgan hodisa ekanligini tasdiqlaydi.

Statistik tahlil sezilarli gender farqlarini ko'rsatadi: ayollar erkaklarga nisbatan yuqori darajadagi hissiy beqarorlikni ($M = 3.8$, $SD = 0.7$) ko'rsatgan ($M = 3.4$, $SD = 0.8$), erkaklar esa xulq-atvor muammolarining yuqori tarqalishini ko'rsatgan ($\chi^2 = 7.65$, $p < 0.01$). Yoshga bog'liq farqlar ham kuzatildi: erta o'smirlar (12-14 yosh) yuqori stress darajasini qayd etishgan, katta yoshdagi o'smirlar (16-18 yosh) esa ko'proq identifikatsiya bilan bog'liq qiyinchiliklarni boshdan kechirishgan.

Regressiya tahlili shuni ko'rsatadiki, oilaviy qo'llab-quvvatlash va tengdoshlar bilan munosabatlar o'smirlarning inqirozga dosh berish qobiliyatining eng kuchli bashorat qiluvchi omillari hisoblanadi. Ko'p regressiya modeli umumiy inqiroz intensivligidagi o'zgaruvchanlikning 56% ni tushuntiradi ($R^2 = 0.56$, $F(5, 294) = 73.2$, $p < 0.001$). Xususan:

1. Ijoiy oilaviy muhit hissiy beqarorlik bilan salbiy bog'liq ($\beta = -0.42$, $p < 0.001$).
2. Tengdoshlarning kuchli qo'llab-quvvatlashi pastroq identifikatsiya chalkashligi bilan bog'liq ($\beta = -0.36$, $p < 0.01$).
3. Qo'llab-quvvatlovchi maktab muhiti xulq-atvor muammolari paydo bo'lishini kamaytiradi ($\beta = -0.29$, $p < 0.05$).

Ushbu topilmalar ijtimoiy kontekst inqiroz davrida o'smirlarning psixologik rivojlanishini sezilarli darajada shakllantirishini ta'kidlaydi. Ota-onalarning rahbarligi va tengdoshlarning qabul qilinishi darajasi yuqori bo'lgan o'smirlar ko'proq chidamlilik va moslashuvchan kurashni namoyish etadilar.

Hissiy tartibga solish mexanizmlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, o'zini tuta bilish va kognitiv yengish strategiyalari yaxshi rivojlangan o'smirlar, tartibga solish qobiliyati past bo'lgan tengdoshlariga nisbatan 35-40% kamroq xulq-atvor muammolariga duch kelishgan ($t = 4.12$, $p < 0.001$). Shaxsni shakllantirish ballari moslashuvchan yengish strategiyalari bilan ijobiy bog'liq edi ($r = 0.48$, $p < 0.01$), bu o'zini o'zi tahlil qilish va maqsadlarni belgilashda faol ishtirok etadigan o'smirlar rivojlanishdagi qiyinchiliklarni yengish uchun yaxshiroq jihozlanganligini ko'rsatadi.

Sifatli intervyular ushbu topilmalarni qo'llab-quvvatladi: ishtirokchilar ota-onalar bilan suhbatlar, o'qituvchilarning ustozligi va tengdoshlar bilan hamkorlik ularga stressni boshqarishga va shaxsiy maqsadlar haqida xabardor qarorlar qabul qilishga yordam berganini ta'kidladilar. Bunday qo'llab-quvvatlashga ega bo'lmagan o'smirlar ko'pincha yuqori xavotir, ijtimoiy chekinish va past o'ziga ishonchni boshdan kechirishgan.

Tadqiqot shuningdek, maktabga asoslangan aralashuvlar va inklyuziv ta'lim muhittari o'smirlar inqirozining og'irligini sezilarli darajada kamaytirishi aniqlandi. Psixologik maslahat, ustozlik dasturlari va darsdan tashqari mashg'ulotlarni taqdim etuvchi maktablar o'quvchilar orasida inqiroz intensivligining 20-25% ga kamayganligini xabar qilishdi. Fokus-guruh ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, o'smirlar qo'llab-quvvatlovchi o'qituvchilar va tuzilgan maktab tadbirlarini hissiy va xulq-atvor muammolarini hal qilish uchun zarur resurslar sifatida qabul qiladilar.

Umuman olganda, natijalar oilaviy aloqalarni mustahkamlash, tengdoshlar tarmog'ini rivojlantirish va moslashuvchan psixologik mexanizmlarni rivojlantirishga qaratilgan maqsadli aralashuvlar o'smirlar inqirozining salbiy ta'sirini yumshatishi va ijobiy rivojlanish natijalariga erishishi mumkinligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari o'smirlar davri shaxslar psixologik inqirozlarga juda moyil bo'lgan muhim rivojlanish bosqichi ekanligini ta'kidlaydi. So'rovda qatnashgan o'smirlarning taxminan uchdan ikki qismi o'rtacha va yuqori darajadagi inqirozlarni boshdan kechirdilar, bu hissiy beqarorlik, shaxsni chalkashtirish va xulq-atvor qiyinchiliklari orqali namoyon bo'ladi. Bu natijalar biologik, psixologik va ijtimoiy omillar ta'sirida o'smirlar inqirozining ko'p o'lchovli tabiatini ta'kidlaydi.

Oilaviy qo'llab-quvvatlash, tengdoshlar bilan munosabatlar va maktab muhiti o'smirlarning inqirozga dosh berish qobiliyatining asosiy omillari sifatida aniqlandi. Kuchli hissiy qo'llab-quvvatlashga, ijobiy ijtimoiy munosabatlarga va ta'lim va psixologik resurslarga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan o'smirlar yuqori chidamlilik va samaraliroq kurashish strategiyalarini namoyish etdilar. Hissiy tartibga solish va moslashuvchan kognitiv mexanizmlar stress omillarining o'smirlarning psixologik rivojlanishiga ta'sirini vositachilik qilishda markaziy rol o'ynadi. Bundan tashqari, yosh va jins farqlari shuni ko'rsatadiki, aralashuvlar erta, o'rta va kech o'smirlarning o'ziga xos ehtiyojlariga, shuningdek, erkaklar va ayollar duch keladigan turli qiyinchiliklarga moslashtirilishi kerak.

Tadqiqot o'smirlar inqiroziga faqat salbiy hodisa sifatida qaralmasligi kerakligini ta'kidlaydi; aksincha, bu psixologik rivojlanishning tabiiy va muhim bosqichidir. Tegishli ijtimoiy va institutsional resurslar tomonidan qo'llab-quvvatlanganda, o'smirlar inqirozlarni muvaffaqiyatli yengib o'tishlari mumkin, bu esa o'ziga xoslikni shakllantirish, o'zini anglash va shaxsiy o'sishni kuchaytirishga olib keladi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, o'qituvchilar, psixologlar, ota-onalar va siyosatchilar uchun quyidagi tavsiyalar taklif etiladi:

1. **Oilaviy qo'llab-quvvatlash tizimlarini mustahkamlash.** O'smirlarga stressni boshqarish va o'ziga xoslik muammolarini yengishda yordam berish uchun ota-onalarning ishtirokini, ochiq muloqotni va hissiy yo'l-yo'riqni rag'batlantirish. Oilaviy maslahat va ota-onalik dasturlari himoya omillarini yanada kuchaytirishi mumkin.

2. **Tengdoshlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish.** Ijobiy tengdoshlar bilan muloqot va ustozlik dasturlarini rag'batlantirish. Ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha treninglar va tuzilgan guruh faoliyati ijtimoiy izolyatsiyani kamaytirishi va xulq-atvor muammolarini yumshatishi mumkin.
3. **Hissiy tartibga solish va kurashish ko'nikmalarini rivojlantirish.** Psixologik ta'limni maktab o'quv dasturlariga, jumladan, hissiy tartibga solish, muammolarni hal qilish va moslashuvchan kurashish strategiyalari bo'yicha treninglarga integratsiya qilish. Erta aralashuv dasturlari inqiroz bilan bog'liq muammolarning kuchayishining oldini olishi mumkin.
4. **Maktab muhitini yaxshilash.** Xavfsiz, inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish. Maktab psixologlariga, ustozlikka va darsdan tashqari mashg'ulotlarga kirish o'smirlar inqirozining intensivligini kamaytirishi va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirishi mumkin.
5. **Erta aniqlash va profilaktika choralari rag'batlantirish.** O'smirlarning psixologik farovonligini muntazam ravishda baholash yuqori xavf ostida bo'lgan shaxslarni aniqlashga yordam beradi. Uzoq muddatli moslashuv ehtimolini kamaytirish uchun maktablarda, jamoalarda va oilalarda profilaktika strategiyalarini amalga oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'smirlar inqirozini hal qilish oilani qo'llab-quvvatlash, tengdoshlar va maktab aralashuvlari, psixologik ko'nikmalarni rivojlantirish va jamoatchilik siyosatini birlashtirgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erikson E. H. Identity: Yoshlik va inqiroz. Nyu-York: W. W. Norton & Company, 1968. 336 b.
2. Vygotskiy L. S. Jamiyatdagi ong: Oliy psixologik jarayonlarning rivojlanishi. Kembrij, MA: Garvard universiteti nashriyoti, 1978. 159 b.
3. Steinberg L. O'smirlilik. 11-nashr. Nyu-York: McGraw-Hill Education, 2017. 480 b.
4. Keysi B. J., Jons R. M., Xare T. A. O'smir miyasi // Nyu-York Fanlar Akademiyasining yilnomalari. 2008. jild. 1124. B. 111–126.
5. Lerner R. M., Steinberg L. (tahrirlar). O'smirlar psixologiyasi bo'yicha qo'llanma. 3-nashr. - Hoboken, NJ: Jon Wiley & Sons, 2009. - 1020 p.
6. Bronfenbrenner U. Inson taraqqiyoti ekologiyasi: tabiat va dizayn bo'yicha tajribalar. Kembrij, MA: Garvard universiteti nashriyoti, 1979. 330 p.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Yoshlarga oid davlat siyosatini ta'chora-tadbirlari to'g'risida Farmon. Toshkent, 2017.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmon. Toshkent, 2022.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Ta'lim odamlarda foydalanishda yordam ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida Qaror. Toshkent, 2019 yil.
10. Karimova V. M. Yosh davrlari psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. 256 b.
11. G'oziyev E. G. Umumiy psixologiya. Toshkent: O'qituvchi, 2016. 384 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.